

TOXOCARA CANIS WERNER (1782) NEMATODASINING FARG‘ONA VODIYSIDA TARQALISHI

Turgunov Sardorbek No‘monjon o‘g‘li¹, Mahmudova Xilola Berdiqulovna²

¹Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

²G‘allaorol tumani 7-maktab

E-mail: turgunovsardorbek1995@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15595178>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotning maqsadi Farg‘ona vodiysi hududida *Toxocara canis* Werner (1782) nematodasining tarqalishi va morfologik xususiyatlarini o‘rganishdan iborat. Tadqiqot natijalari Oltinko‘l, Quva va Izboskan tumanlarida itlarning yuqori zararlanish darajasini ko‘rsatdi. Nematodaning erkak va urg‘ochi vakillarining asosiy morfometrik ko‘rsatkichlari aniqlanib, toksokarozning epizootik holatini baholash uchun ilmiy asos yaratildi.

Kalit so‘zlar: nematoda, *Toxocara canis*, invaziya intensivligi va ekstensivligi.

Аннотация. Целью данного исследования было изучение распространения и морфологических особенностей нематоды *Toxocara canis* Werner (1782) на территории Ферганской долины. Результаты исследований показали высокий уровень заражённости собак в Олтинкульском, Кувинском и Иzbосканском районах. Определены основные морфометрические показатели самцов и самок нематоды, что создало научную основу для оценки эпизоотического состояния токсокароза.

Ключевые слова: нематода, *Toxocara canis*, интенсивность и экстенсивность инвазии.

Annotation. The aim of this study was to investigate the distribution and morphological characteristics of the nematode *Toxocara canis* Werner (1782) in the Fergana Valley. The research results revealed a high infection rate among dogs in the Oltinkul, Kuva and Izboskan districts. The main morphometric parameters of male and female nematodes were determined, providing a scientific basis for assessing the epizootic status of toxocarasis.

Keywords: nematode, *Toxocara canis*, intensity and extensiveness of invasion.

Kirish. *Toxocara canis* Werner (1782) itlarning eng keng tarqalgan ichak nematodalaridan biri bo‘lib, toksokaroz qo‘zg‘atuvchisi hisoblanadi. Urg‘ochi *Toxocara* spp. nematodalari kuniga 200000 tagacha tuxum qo‘yib, tashqi muhitni ifloslantirishi va inson uchun potensial havf tug‘dirishi mumkin (Glickman and Schantz, 1981).

Itlar kuniga tana vaznining 3% ga to‘g‘ri keladigan fekalij ajratadi, bu har bir hayvon uchun taxminan 270 g ni tashkil qiladi (Vereta and Mamikova, 1984). Farg‘ona vodiysida itlar populyatsiyasi har kuni ko‘chalar, bolalar maydonchalari, maysalar va shahar suv havzalari atrofida tonnalab fekalij qoldirishi mumkin. Bu toksokaroz kasalligining keng tarqalishiga olib keladi. Yoshi katta toksokaroz bilan kasallangan itlar kasallik manbai bo‘lib hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi – Farg‘ona vodiysi hududida *Toxocara canis* nematodasining tarqalishini va uning morfologiyasini o‘rganishdan iborat.

Material va metodlar. Tadqiqot ishlari uchun materillar 2022-2024-yillar davomida Farg‘ona vodiysining Oltinko‘l, Andijon, Izboskan, Buloqboshi, Norin, Uchqo‘rg‘on, Quva, Jalaquduq tumanlari va Andijon hamda Farg‘ona shaharlaridagi turli yoshdagi uy va daydi itlardan yig‘ilgan (1- rasm). Gelmintologik tadqiqot obyekti sifatida jami 93 bosh it, 4 bosh chiyabo‘ri va 2 bosh tulki K.I. Skryabinning (1928) to‘liq gelmintologik yorib ko‘rish usuli asosida tekshirildi. Yorib ko‘rilgan hayvonlarning ichaklaridan ajratib olingan nematodalar Barbagallo suyuqligida fiksatsiya qilindi. Har bir namunaga hayvonning yashash hududi, joy nomi, hayvon yoshi va jinsi qayd etilgan maxsus yorliqlar biriktirildi. Gelmintlar tur tarkibini aniqlashda adabiyotlardan foydalanildi (Kozlov,1998).

Tadqiqotlar davomida topilgan nematodalar morfologik jihatdan ham o'rganildi (2-jadval). *Toxocara canis* nematodasining umumiy uzunligi erkak nematodalar uchun 35-50 ($41,7 \pm 1,88$) mm va tanasining maksimal kengligi esa 1,6-1,9 ($1,7 \pm 0,03$) mm ekanligi qayd etildi. Spikulalari teng bo'lib, uzunligi 0,7-0,9 ($0,758 \pm 0,018$) mm. Og'iz qismi uchta yirik lablar bilan o'ralgan bo'lib, bitta dorsal va ikkita lateroventral lablardan iborat. Urg'ochi nematodalarning uzunligi 70-110 ($89 \pm 3,91$) mm va eni 1,9-2,4 ($2,08 \pm 0,06$) mm ni tashkil etdi. Dum uchidan anusgacha bo'lgan masofa 0,8-1,2 ($0,95 \pm 0,04$) mm ni tashkil etdi.

2-jadval

Toxocara canis nematodasining morfometrik o'lchamlari, mm, n=10

Belgilar	lim	(M±m)
Erkak nematodalar		
Tana uzunligi	35-50	$41,7 \pm 1,88$
Maksimal tana kengligi	1,6-1,9	$1,7 \pm 0,03$
Dum uchidan kloakagacha uzunligi	0,19-0,29	$0,239 \pm 0,012$
Spikula uzunligi	0,7-0,9	$0,758 \pm 0,018$
Urg'ochi nematodalar		
Tana uzunligi	70-110	$89 \pm 3,91$
Maksimal tana kengligi	1,9-2,4	$2,08 \pm 0,06$
Dum uchidan anusgacha masofa	0,8-1,2	$0,95 \pm 0,04$

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar natijalari Farg'ona vodiysida *Toxocara canis* nematodasi keng tarqalganligini va itlar orasida yuqori zararlanish darajasi mavjudligidan dalolat bermoqda. Tahlillar Oltinko'l, Quva va Izboskan tumanlarida bu nematodaning itlar o'rtasida tarqalishi yuqori ekanligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, morfologik tahlil natijalari ushbu nematodaning erkak va urg'ochi vakillarining asosiy morfometrik ko'rsatkichlarini aniqlash imkonini berdi. Ushbu ma'lumotlar Farg'ona vodiysi sharoitida toksokarozning epizootik holatini o'rganish, profilaktika va nazorat choralari ishlab chiqishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Glickman L.T., Schantz P.M. Epidemiology and pathogenesis of zoonotic toxocariasis // Epidemiological Reviews, 1981. -№3. -P.230-250.
2. Верета Л.Е. Мамыкова О.И. Обсемененность почвы яйцами токсокар в детских дошкольных учреждениях Москвы и ее источники // Медицинская паразитология. 1984. -№3. -С.19-22.
3. Козлов Д.П. Определитель гельминтов хищных млекопитающих СССР. -Москва, 1977. -274 с.
4. Скрябин К.И. Методы полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая и человека.: -Москва: 1-го МГУ, 1928. -45 с.